

25-november 2025

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ИЗ УЗБЕКИСТАНА: ПОТЕРЯ ДЕШЕВОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Maxkamov Djamshid,

second-year student

University of World Economy and Diplomacy,

Tashkent, Uzbekistan

doniyorashidov.89@gmail.com

Arslonbekova Rano,

supervisor

English Instructor,

University of World Economy and Diplomacy

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы трудовой миграции, которая всегда играла важную роль, особенно в современном глобализированном мире. Подробно рассматриваются причины превращения значительной части граждан Узбекистана в иностранных трудовых мигрантов, а также их социальное положение и основные проблемы, с которыми они сталкиваются. На основе актуальных статистических данных в статье анализируются причины роста трудовой миграции, а также её экономические и социальные последствия для Узбекистана. Кроме того, рассматриваются факторы, способствующие устойчивому экономическому росту экономических сверхдержав, с целью сравнения и определения возможности повторения их успеха в условиях Узбекистана.

25-november 2025

Ключевые слова: трудовая миграция, занятость, мигранты, зарубежье, социально-экономический ландшафт, методы трудовой миграции.

Введение

Трудовая миграция в Республике Узбекистан является одной из наиболее актуальных тем и за последние годы значительно усилилась. Согласно официальным данным, в 2018 году около 2,6 миллиона граждан Узбекистана осуществляли трудовую деятельность за рубежом, а к 2022 году этот показатель достиг 3,2 миллиона человек. Данная тенденция приводит к сокращению дешёвой рабочей силы внутри страны, что влечёт за собой экономические и социальные последствия. В частности, Узбекистан теряет возможность в полной мере реализовать свой экономический потенциал.

На примере Китая и Индии можно предположить, что экономическое развитие может быть достигнуто за счёт сохранения дешёвой рабочей силы внутри страны и привлечения транснациональных компаний. В ходе анализа будет опровергнута следующая гипотеза: «Сохранение дешёвой рабочей силы Узбекистана внутри страны и привлечение транснациональных компаний может способствовать экономическому росту, аналогично опыту Китая и Индии».

Методы

Для анализа причин и этапов развития трудовой миграции из Узбекистана в статье используются статистические данные и графические иллюстрации данной тенденции. Также применяются материалы зарубежных исследований, позволяющие рассмотреть трудовую миграцию из Узбекистана глазами принимающих стран. В работе использованы отчёты ООН (UNDP Office in Uzbekistan), данные Национального комитета по статистике

25-november 2025

Республики Узбекистан (UzStat), а также официальные отчёты Министерства занятости и трудовых отношений. Основным методом исследования является сравнительный анализ.

Результаты

Причины трудовой миграции

С 1991 года по настоящее время Узбекистан прошёл несколько этапов формирования рыночной экономики. На первом этапе (1991–1999 гг.), последовавшем за распадом СССР, страна находилась в глубоком кризисе, характеризующемся гиперинфляцией, ростом безработицы и снижением доверия населения к государственным институтам. В целях выживания и обеспечения своих семей продовольственными товарами многие граждане были вынуждены покинуть страну.

Второй этап (2000–2009 гг.) характеризовался ростом ВВП — с 3,38 % в 2000 году до 9,5 % в 2007 году, однако в 2008–2009 годах темпы роста замедлились вследствие мирового финансового кризиса. На третьем этапе (2010–2015 гг.) экономический рост существенно замедлился из-за отсутствия масштабных реформ и недостаточного создания новых рабочих мест. К этому времени значительная часть населения уже либо работала за рубежом, либо активно искала такую возможность.

Современный этап экономического развития начался в 2016 году после прихода к власти президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, который инициировал масштабные экономические реформы, направленные на привлечение иностранного капитала. Либерализация валютного рынка стала важным этапом экономических преобразований и способствовала адаптации экономики к рыночным условиям. В новых условиях доходы, получаемые в

25-november 2025

иностранной валюте в виде денежных переводов, приобрели особую значимость для домохозяйств. Это, в свою очередь, повысило привлекательность трудовой миграции, так как работа за рубежом стала рассматриваться населением как один из способов улучшения материального положения.

Экономические последствия

Нет сомнений в том, что трудовая миграция оказывает положительное влияние на финансовое положение населения Узбекистана. Денежные переводы мигрантов приносят пользу не только самим трудовым мигрантам, но и их семьям. Согласно данным за 2010 год, мигранты в среднем отправляли своим семьям до 1500 долларов США в год. По другим источникам, доход домохозяйств, имеющих кормильца за рубежом, в 5–10 раз превышает доходы семей, не получающих такие переводы.

По состоянию на 1 сентября 2023 года численность узбекских трудовых мигрантов, работающих за границей, составила около 2,1 миллиона человек. Большинство из них находились в Российской Федерации (62 %, или около 1,3 млн человек), далее следуют Казахстан (11 %), Турция и США (по 6 %), Республика Корея (3 %), а также другие страны (18 %). Среди трудовых мигрантов 24,6 % составляют женщины и 75,4 % — мужчины. Основная часть мигрантов (52,7 %) занята в строительном секторе.

Несмотря на финансовые выгоды, данная тенденция оказывает негативное влияние на экономику Узбекистана. Среди последствий можно выделить рост инфляции вследствие притока иностранной валюты, снижение уровня образования, так как молодёжь часто уезжает за границу сразу после получения среднего образования, а также ослабление производственного сектора из-за нехватки квалифицированных кадров.

25-november 2025

Рис. 1. Источник: составлено авторами по данным Абдуллаева.

Социальные последствия

Социальные последствия трудовой миграции в большинстве случаев носят негативный характер. Мигранты часто заняты на тяжёлых и опасных работах — в строительстве, добыче полезных ископаемых и других так называемых «чёрных» видах труда. Условия работы, как правило, неудовлетворительные и оказывают негативное влияние на здоровье работников.

Так, в ночь на 17 апреля 2012 года в южной части Москвы обрушилось строящееся жилое здание, в результате чего погибли 12 трудовых мигрантов из стран Центральной Азии. Ещё одна трагедия произошла 3 апреля 2012 года

25-november 2025

во время пожара на Качаловском рынке, где погибли 17 граждан Узбекистана и Таджикистана, проживавших в расположенном рядом общежитии. По статистическим данным, ежегодно от 400 до 1000 мигрантов умирают в России и Казахстане вследствие неблагоприятных условий труда, отсутствия медицинской помощи и агрессии со стороны местного населения. Согласно данным Министерства иностранных дел, только в 2012 году в России погибло более 1000 трудовых мигрантов.

Кроме того, трудовая миграция приводит к распаду семей, снижению доверия молодёжи к национальной экономике и массовой ориентации на выезд за границу. Сокращение трудоспособного населения в сельских районах может стать фактором социальной нестабильности, что подтверждается событиями в Ферганской долине в 1990 году и в Андижане, где одной из ключевых причин недовольства населения являлась безработица.

Обсуждение

Узбекистан, обладая значительным потенциалом дешёвой рабочей силы, теоретически имеет возможность повторить экономический успех таких стран, как Китай и Индия. Однако их экономический рост был обусловлен не только наличием дешёвой рабочей силы, но и комплексом других факторов, включая государственную промышленную политику, инвестиции в инфраструктуру и технологическое развитие.

Опыт Китая показывает эффективность ориентации на экспортно-ориентированное производство и создание специальных экономических зон, инициированных реформами Дэн Сяопина в 1979 году. Индия, в свою очередь, добилась успеха благодаря развитию внутреннего рынка, активному

25-november 2025

привлечению инвестиций и поддержке приоритетных отраслей, в частности ИТ-сектора.

Заключение

Проведённый анализ показывает, что трудовая миграция для Узбекистана является сложным и многогранным явлением, имеющим как положительные, так и негативные последствия. Исследование подтверждает, что большинство мигрантов из Узбекистана работают в России, Казахстане, Турции и Республике Корея. При этом экономический успех Китая и Индии не может быть объяснён исключительно наличием дешёвой рабочей силы, что подтверждает опровержение выдвинутой гипотезы.

Для снижения масштабов трудовой миграции в Узбекистане необходимо расширять внутренние возможности занятости, усиливать государственную поддержку создания новых рабочих мест, развивать систему образования и инфраструктуру, а также привлекать иностранных инвесторов. В дальнейшем перспективными направлениями исследований являются влияние трудовой миграции на уровень образования и демографическую ситуацию в стране.

References:

- Abashin, S. (2015). Returning home: family and migration scenarios in Uzbekistan. *Ab Imperio*, 2015(3), pp. 125–165.
- Abashin, S. (2016). Here and there: transnational aspects of migration from Central Asia to Russia. In: Panarin, S. (ed.) *East in the East, in Russia and in the West: Cross-Border Migrations and Diasporas*. St. Petersburg: Nestor-Istoriya, pp. 159–177. <https://doi.org/10.13039/501100006769>

25-november 2025

- Abdurazakova, D. (2013). Social impact of international migration and remittances in Central Asia. *Asia-Pacific Population Journal*, 26(3), pp. 29–54.
- Ahunov, M. et al. (2015). *Socioeconomic consequences of labor migration in Uzbekistan*. Griffith Business School Discussion Paper No. 2015-07. Brisbane: Griffith University.
- Beine, M., Docquier, F. and Özden, Ç. (2011). Diasporas. *Journal of Development Economics*, 95(1), pp. 30–41.
- Bowles, S. (1970). Migration as investment: empirical tests of the human investment approach to geographical mobility. *Review of Economics and Statistics*, 52(4), pp. 356–362.
- Cassarino, J.-P. (2004). Theorizing return migration: the conceptual approach to return migrants revisited. *International Journal on Multicultural Societies*, 6(2), pp. 253–279.
- Chepel', S.V. and Bondarenko, K.A. (2015). Is external labor migration a factor of economic growth? Econometric analysis and conclusions for the CIS countries. *Journal of the New Economic Association*, 26(4), pp. 142–166.
- Chiquiar, D. and Hanson, G.H. (2005). International migration, self-selection, and the distribution of wages: evidence from Mexico and the United States. *Journal of Political Economy*, 113(2), pp. 239–281.
- Cohen, R. (2008). *Global diasporas: An introduction*. London: Routledge.
- Constant, A. and Massey, D.S. (2003). Self-selection, earnings, and out-migration: a longitudinal study of immigrants to Germany. *Journal of Population Economics*, 16(4), pp. 631–653.
- Abdullaev, E.V. (ed.) (2008). *Trudovaya migratsiya v Respublike Uzbekistan [Labour migration in the Republic of Uzbekistan]*. Tashkent.
- Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Breugelmans, S.M., Chasiotis, A. and Sam, D.L. (2011). *Cross-cultural psychology: Research and applications*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511974274>

25-november 2025

Dikaya, L.G. and Zhuravlev, A.L. (eds.) (2007). *Psikhologiya adaptatsii i sotsial'naya sreda: sovremennye podkhody, problemy, perspektivy* [Psychology of adaptation and social environment: modern approaches, problems and prospects]. Moscow: Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences.